

Análise sistêmica multimodal das diretrizes da política nacional de humanização e suas implicações no papel do engenheiro clínico

Fernando Pasquini Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-2259-7229

Gabriele dos Santos Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5315-7971

Resumo—A Política Nacional de Humanização (PNH) representa um programa composto por diversos princípios, diretrizes, métodos e dispositivos que agem em direção da construção de práticas humanizadoras no processo de saúde. Tendo em vista o caráter interdisciplinar dessa compreensão e das ações envolvidas, o presente trabalho propõe o uso de metodologias de análise sistêmica propostas recentemente pela chamada escola dooyeweerdiana de filosofia da tecnologia. Empregando o conjunto de quinze aspectos modais como princípios para uma abordagem sistemática para a interdisciplinaridade, situou-se as diretrizes e ações da PNH, bem como o papel do engenheiro clínico, dentro de diversos relacionamentos inter-aspectuais. A análise identificou, por meio de uma matriz de cruzamento inter-aspectual, os focos de ação contemplados pelas ações da PNH e levantou a possibilidade de consideração de outros focos de ação ainda não considerados. Além disso, entendendo a tarefa do engenheiro clínico como agindo nas implicações do aspecto modal formativo nos outros catorze aspectos, pode-se identificar catorze critérios norteadores do trabalho e como eles se relacionam direta ou indiretamente com as ações da PNH. A partir deste levantamento, pode-se considerar, posteriormente, a implementação de instrumentos, dispositivos e até softwares para gestão e avaliação de práticas e sistemas sociotécnicos visando uma maior humanização na saúde.

Palavras-chave—humanização, pensamento sistêmico, engenharia clínica.

I. INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Humanização (PNH) surge, em 2003, com a proposta de se criar um modelo eficiente para o sistema público de saúde que estimulasse a articulação entre todos os responsáveis, gestores e trabalhadores, e usuários, em direção a práticas humanizadoras no processo de saúde. O programa é guiado por um conjunto de princípios e diretrizes que dão origem a métodos e dispositivos que já vem sendo implementados em diversos contextos do território nacional [1].

Diversas compreensões e conceituações têm sido sugeridas sobre humanização na saúde. Dentro da própria PNH, [1] sugere a humanização como uma aposta ética-estética-política, porque implica atitudes, processos criativos e sensíveis e a organização social e institucional das práticas de saúde. Já [2] argumenta que a humanização vem ao encontro da necessidade de lidar com os aspectos subjetivos das intervenções em saúde, colocando o indivíduo como eixo articulador das práticas. Tudo isso aponta para o caráter altamente interdisciplinar das ações, um fator que vêm constantemente trazido à atenção na literatura sobre qualidade do atendimento de saúde [3,4].

Um modelo de interdisciplinaridade foi recentemente proposto e tem sido utilizado por diversos autores integrantes do que já vem sido identificado como escola *dooyeweerdiana* de filosofia da tecnologia [5]. Baseando-se na obra do filósofo holandês Herman Dooyeweerd (1894-1977), autores como [6, 7] têm proposto o uso de um conjunto de modalidades ou aspectos modais da realidade como ponto de partida para projeto, gestão e avaliação de sistemas sociotécnicos. [8], por exemplo, utiliza as modalidades como pontos de partida para um método de elicitação de conhecimento multi-aspectual, a ser usado como base para a definição de atores e seus papéis dentro de sistemas. No Brasil, [9], por sua vez, utilizou as modalidades juntamente com uma metodologia de pensamento sistêmico para investigar interações de *feedback* entre diferentes sistemas sociais e, por meio de um software, com isso, realizar um mapeamento socioambiental e governança de comunidades ribeirinhas no estado do Paraná. O método é conhecido por Pensamento Sistêmico Multi-Modal (PSMM) e foi proposto inicialmente por [7]. A metodologia também já vem sendo utilizada, por exemplo, para avaliação de tecnologias na área da saúde, como os trabalhos de [11,12], avaliando o uso de prontuários eletrônicos de pacientes.

O presente trabalho pretende realizar uma exploração inicial do PSMM sendo aplicado a uma análise interdisciplinar das diretrizes da PNH. Por meio da uma elicitação de conhecimento multi-aspectual ou multi-modal, obtém-se uma ferramenta sistemática para demonstrar os pontos da PNH que podem ser mais bem desenvolvidos e explorados, ou até mesmo servir como base para futuras metodologias de avaliação do programa.

Além disso, oferece-se, por meio desta análise, um ponto de partida para situar o papel do engenheiro clínico dentro dos processos de humanização, tendo em vista as implicações interdisciplinares das tecnologias em saúde. Ao oferecer um panorama dessas implicações, o PSMM situa a proposta de diversos instrumentos e dispositivos a serem integrados tanto na educação de engenheiros clínicos como na sua prática profissional, visando atingir a qualidade no uso e gestão de tecnologias em saúde que contemple o ser humano em sua integralidade.

II. MÉTODOS

Os autores envolvidos na análise multi-modal utilizam os quinze aspectos propostos inicialmente por Herman Dooyeweerd, que são dispostos em uma ordem específica: quantitativo, espacial, cinemático, físico, biótico, sensitivo, analítico, formativo, linguístico, social, econômico, estético, jurídico, ético e pístico. Estes são definidos como instâncias de significados que têm um modo próprio de se expressar, com diferentes formas de racionalidade e funcionamento,

sendo também tipos básicos de propriedade e relacionamento e diferentes maneiras de analisar. Os aspectos são irredutíveis entre si e estão inter-relacionados sem nenhum caráter absoluto, ou seja, nenhum tem primazia ou controla absolutamente o outro [10]. A Tabela I busca esclarecer o significado de cada aspecto modal e como ele pode ser identificado quando aplicado, por meio de sugestão de palavras.

TABELA I. ASPECTOS MODAIS E SEUS SIGNIFICADOS. ADAPTADO DE [10].

Aspecto	Significado	Experienciado como
Quantitativo	Número	Mais, menos, vários
Espacial	Extensão	Aqui ou ali, dimensões físicas
Cinemático	Movimento	Variabilidade, dinamicidade
Físico	Energia	Matéria e forças
Biótico	Vida	Nascimento, crescimento
Psíquico	Sentimento	Sensação, instinto, percepção
Analítico	Distinção	Caracterizar, diferenciar
Formativo	Invenção	Fazer, planejar, inovar
Linguístico	Símbolo	Expressar, registrar, ler
Social	Relações sociais	Associar-se, relacionar-se
Econômico	Frugalidade	Gerenciamento de recursos, sustentabilidade
Estético	Harmonia	Integração ou orquestração, lazer, ludicidade, beleza
Jurídico	Justiça	O que se deve a alguém, responsabilidade
Ético	Amor	Generosidade, amizade, família
Pístico	Fé	Confiança, crença, esperança

A teoria de Dooyeweerd sustenta que cada um dos aspectos modais contém em si uma normatividade, ou seja, leis intrínsecas a cada aspecto que precisam ser respeitadas em sua autonomia. Para o filósofo, o cumprimento simultâneo de todas as normas aspectuais, sem interferências negativas umas entre outras, corresponderia ao que ele atribui o termo hebraico *shalom* (que pode ser traduzido como paz ou plenitude) [10,13]. A partir disso é possível perceber que a valorização da pessoa humana buscada pelas diretrizes da humanização pode ser entendida como a busca dessa realização simultânea de normas. A humanização estaria comprometida, por exemplo, quando as leis do aspecto econômico ou leis dos aspectos técnicos (físicos, formativos, etc.) comecem a interferir e impedir o cumprimento das leis dos aspectos psíquicos, estéticos, sociais ou éticos.

Segundo Dooyeweerd, também é importante observar que, embora independentes, os aspectos relacionam-se uns aos outros, e essas “interferências” de um aspecto em outro precisam ser observadas. [7], por exemplo, utilizando as ideias do pensamento sistêmico e cibernético, propõe a identificação de inter-relacionamentos como relações de ciclos de *feedback* positivo ou negativo, ou seja, que reforçam ou dificultam a realização das leis de cada aspecto. Assim, uma intervenção positiva em um sistema sociotécnico – ou pesquisa operacional humanizada, nas palavras dos autores – consiste em criar ciclos positivos e eliminar os ciclos negativos nessas relações inter-aspectuais.

Os aspectos modais de Dooyeweerd podem ser utilizados para identificar e situar as diretrizes e ações da PNH e as formas como ela pode contemplar (ou mesmo estar deixando de contemplar) o ser humano em todos os seus aspectos durante os processos de saúde, identificando também como suas ações afetam as relações entre os aspectos.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Aspectos modais da PNH

Compreende-se que as diretrizes propostas na PNH representam aspectos “origem” que passam a ser qualificados por outros aspectos quando articulados em ações específicas, conforme [1]; ou seja, cada ação prevista na PNH pode ser entendida como agindo diretamente na interrelação entre dois aspectos ou mais. A Tabela II representa o esforço inicial deste trabalho ao situar cada uma dessas ações nos aspectos modais. O espaço deste trabalho não permite apresentar todas as razões das escolhas dos aspectos, embora descrições mais aprofundadas sobre estes encontram-se, por exemplo, em [13].

TABELA II. DIRETRIZES E AÇÕES DA PNH À LUZ DOS ASPECTOS MODAIS.

Diretrizes e aspectos de origem	Ações e aspectos qualificadores	#
Acolhimento (ético)	Escuta qualificada (sensitivo)	1
	Dimensionamento das equipes e a compatibilização entre a oferta e demanda por ações de saúde (social e econômico)	2
	Acolhimento em função de vulnerabilidade/risco (analítico)	3
Gestão participativa e cogestão (social)	Direito a acompanhante em exame, consulta e internação (ético)	4
	Visita aberta (ético)	5
	Grupos com participação dos usuários (linguístico)	6
Clínica ampliada e compartilhada (social)	Análise integral da saúde do indivíduo (biótico)	7
	Mecanismo de desospitalização (espacial)	8
Valorização do trabalhador (pístico)	Satisfação do trabalhador da saúde (estético)	9
Defesa dos direitos do usuário (jurídico)	Pesquisa de satisfação (linguístico)	10
	Conhecimento sobre os direitos do usuário (social)	11
Ambiência (espacial)	Confortabilidade do espaço físico (estético)	12

A Figura 1 apresenta a matriz de cruzamentos entre aspectos. A partir dessa matriz é possível visualizar o progresso das ações da PNH à luz do caráter interdisciplinar e multi-modal dos serviços de saúde. Cada cruzamento entre aspecto, por exemplo, pode consistir em um eixo de avaliação por meio de questionários, pesquisas ou outras ferramentas, e os cruzamentos ainda não explorados podem ser alvos de futuras ações de humanização. Como exemplo, pode-se pensar no cruzamento entre o aspecto estético e o econômico, onde pode-se contemplar a duração adequada dos procedimentos tendo em vista o respeito ao tempo do paciente para descanso e lazer.

Deve-se também ressaltar que muitas das ações possíveis podem não dizer respeito a ações especificamente políticas. O cruzamento entre aspectos mais anteriores, desde o quantitativo até o formativo, envolve também questões básicas de engenharia, projeto e gestão, tanto dos próprios estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) como dos

modelo de informática de comunidades (*Community Informatics*) utilizando matrizes inter-aspectuais, com um foco em comunicações mais ricas entre pessoas envolvidas, o que também pode ser aproveitado na discussão e projeto de sistemas de telemedicina. No Brasil, os esforços para incorporação do PSMM em software já vêm sendo empregados com o projeto *SocioAtlas* [9,19], cujo uso consistirá em um passo futuro da pesquisa.

IV. CONCLUSÃO

Investigar as implicações interdisciplinares da humanização em saúde e, particularmente, do papel do engenheiro clínico nela, torna-se um fator importante uma vez que se percebe a tecnologia como um ator crucial nas mediações entre o homem e seu ambiente, conforme a teoria da mediação tecnológica de [20]. Segundo o autor, a ética em tecnologia não pode ser completamente delegada a terceiros; engenheiros e gestores de tecnologia têm uma responsabilidade única ao desenvolver e promover artefatos, que, conforme afirma a teoria, são mediadores de moralidade. Tecnologias afetam profundamente aquilo que [21] chama de materialidades do cuidado, e, portanto, têm profundas implicações na questão da humanização.

O presente trabalho representa um passo inicial para a identificação e sistematização de propostas de avaliação e gestão de ações de humanização por meio da metodologia de PSMM. Utilizando-se os aspectos modais de Dooyeweerd e analisando seus relacionamentos, obteve-se uma representação sistemática do conhecimento interdisciplinar envolvido na humanização em saúde. Um foco especial foi dado ao engenheiro clínico como um ator que lida especificamente com as relações entre os aspectos técnicos (mais anteriores) e os não-técnicos (mais posteriores) à luz do aspecto formativo (tecnológico). A metodologia permanece aberta para futuros desenvolvimentos e incorporação em sistemas computacionais, além de representar uma interessante ponte entre conhecimentos elaborados na área de filosofia da tecnologia e aplicações práticas de sistemas sociotécnicos.

REFERÊNCIAS

- [1] BRASIL. Olga Vânia Matoso de Oliveira. Ministério da Saúde. O que é como implementar (uma síntese das diretrizes e dispositivos da PNH em perguntas e respostas). Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 72 p. Disponível em: <http://www.redehumanizaus.net/sites/default/files/diretrizes_e_dispositivos_da_pnh1.pdf>. Acesso em: 08 ago 2019
- [2] ALVES, F. L., MIOTO, R. C. T., & GERBER, L. M. L. A política nacional de humanização e o serviço social: elementos para o debate. *Serviço Social E Saúde*, 6(1), 35-52, 2015.
- [3] JUDD, T. M. Quality. Em: *Clinical Engineering Handbook*. Elsevier, 2004, pp. 219–224.
- [4] SANTOS-FILHO, Serafim Barbosa. Perspectivas da avaliação na Política Nacional de Humanização em Saúde: aspectos conceituais e metodológicos. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 12, p. 999-1010, 2007.
- [5] VERKERK M. J. A philosophy-based 'toolbox' for designing technology: The conceptual power of dooyeweerdian philosophy. *Koers*, vol. 79, no. 3, pp. 1–7, 2014.
- [6] STRIJBOS, S. and BASDEN, A. In search of an integrative vision for technology: interdisciplinary studies in information systems. Springer Science & Business Media, 2006.
- [7] DE RAADT, J. D. R.. A sketch for humane operational research in a technological society. *Systems practice*, vol. 10, no. 4, pp. 421–441, 1997.
- [8] WINFIELD, M. and BASDEN, A. Elicitation of highly interdisciplinary knowledge. Em: *In search of an integrative vision for technology*. Springer, 2006, pp. 63–78.
- [9] BRITO, C. M. Pensamento Sistêmico Multimodal: Aprofundamentos quanto a Método, Teoria e Sociologia no Contexto da Sustentabilidade e da Intradisciplinaridade. 2018. 54 f. Tese (Doutorado), Universidade Federal do Paraná, Pontal, 2018.
- [10] BASDEN, A. Philosophical frameworks for understanding information systems. 1. ed. United Kingdom: IGI Global, 2007.
- [11] KHOJAH, G. M. A. Using dooyeweerd's aspects to understand down to earth issues in use of medical records. 2018. 50 f. Dissertação (Mestrado), University of Salford, 2018.
- [12] JONEIDY, Sina; BURKE, Maria. Towards a deeper understanding of meaningful use in electronic health records. *Health Information & Libraries Journal*, v. 36, n. 2, p.134-152, set, 2018.
- [13] BASDEN, A. Aspects of reality as we experience it. *The Dooyeweerd pages*, 2013. [Online]. Disponível em: <http://dooy.info/aspects.html>. Acesso em 07 ago 2019.
- [14] ZAMBUTO, Raymond Peter. Clinical engineers in the 21st century. *IEEE Engineering in medicine and biology magazine*, v. 23, n. 3, p. 37-41, 2004.
- [15] VAN HOOFF, J, VERKERK, M. J. Developing an integrated design model incorporating technology philosophy for the design of healthcare environments: a case analysis of facilities for psychogeriatric and psychiatric care in the Netherlands, *Technology in Society*, vol. 35, no. 1, pp. 1–13, 2013.
- [16] RIBEIRO, P., POLINDER H., VERKERK, M. Planning and designing smart grids: philosophical considerations. *IEEE Technology and Society Magazine*, vol. 31, no. 3, pp. 34–43, 2012.
- [17] BASDEN, A. Aspects of knowledge representation. Em: *In Search of an Integrative Vision for Technology*. Springer, 2006, pp. 19–38.
- [18] HARVEY, P.; BUCCO, V. *Community Informatics Design Applied to Digital Social Systems: Communicational Foundations, Theories and Methodologies*, ser. Translational Systems Sciences. Springer International Publishing, 2017.
- [19] SOCIOATLAS, Socioatlas: tecnologia livre para avaliação socioambiental estratégica, 2019. [Online]. Disponível em <<http://www.socioatlas.xyz/>>. Acesso em 08 ago 2019.
- [20] VERBEEK, P. P. Toward a theory of technological mediation. *Technoscience and postphenomenology: The Manhattan papers*, p. 189, 2015.
- [21] VAN HOUT, Annemarie; POLS, Jeannette; WILLEMS, Dick. Shining trinkets and unkempt gardens: on the materiality of care. *Sociology of health & illness*, v. 37, n. 8, p. 1206-1217, 2015.